

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING ASOSIY ME‘ZONLARI

Karimova Sidora Baxtiyorovna

Jizzax Politexnika instituti assistenti

Bo‘ronova Gulbonu Jaxongir qizi

Risqulova Zilola O‘tkirjon qizi

Jizzax Politexnika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada global muammolardan biri ekologik muammoning jiddiy zarari haqida. Hamda ekologiyaga oid ayrim qonun hujjatlaridan namunalar keltirib o‘tilgan.

Tayanch so‘zlar: Ekologiya, Ekologik muammo, Milliy gvardiya, Sigareta, kansirogen, tamaki, nikotin, gidrosfera, flora, fauna va inqiroz.

Bugungi kunda tabiatni inqirozga uchragani sir bo‘lmay qoldi, bu inqirozni oldini olish shu maskanda yashayotgan har bir vijdonli kishining burchi hisoblanadi. Tabiatni muhofaza qilish Yer yuzidagi butun insoniyatni baxt-u saodati kelajakda yashaydigan avlod uchun g‘amxo‘rlik qilishdir. Ekologik muammolar nafaqat insoniyat balki flora va faunaga ham jiddiy zararlar keltirmoqda. Hozirda bizning mamlakatda ham ekologiyani asrash bo‘cha davlat rahbari tomonidan bir qancha o‘zgarishlar kiritilmoqda. Quyidagi qonun fikrimizning yaqqol dalilidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ekologiya va jamoat tartibini saqlash sohalaridagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi [O‘RQ-854] 11.07.2023y) qonuniga asosan “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi hamda Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonunlarga kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, Milliy gvardiya hamda ichki ishlar organlari ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohadagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish bo‘yicha choralar ko‘rishi belgilandi.

Shuningdek, qonun bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida huquqbuzarliklar sodir etgan aybdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha Milliy gvardiya va ichki ishlar organlariga vakolatlar berishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritildi.

Hujjatga ko'ra, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning quyidagi moddalarida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning yurisdiksiyasiga o'tkaziladi:

- **63-modda** (G'ayriqonuniy ov, baliq ovlash mahsulotini, yovvoyi holda o'suvchi o'simliklarni yig'ish va tayyorlash mahsulotini qabul qilib olish);

- **72-moddaning 1 va 4-qismlari** (Suvlarni ifloslantirish yoki bulg'atish, suvto'plagich inshootlarda suvni muhofaza qilish rejimini buzish, suv obyektlariga oqova suvlarni oqizishga yo'l qo'yish shartlari to'g'risidagi talablarni buzishga oid qismida, bundan yer osti suvlariga doir huquqbuzarliklar mustasno);

- **79-moddaning 1 va 3-qismlari** (Daraxtlarni, butalarni, boshqa o'simliklarni va nihollarni qonunga xilof ravishda kesish, kundakov qilish, shikastlantirish, yo'q qilish yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazish);

- **88-modda** (Atmosfera havosini muhofaza qilish talablariga rioya qilmaslik, bundan bitum eritish chog'ida atmosfera havosini muhofaza qilish talablariga rioya etmaslik mustasno);

- **90-moddaning 1-qismi** (Ov qilish va baliq ovlash qoidalarini, shuningdek hayvonot dunyosidan foydalanishning boshqa turlarini amalga oshirish qoidalarini buzish);

- **91-modda** (Sanoat chiqindilarini, maishiy chiqindilarni va boshqa chiqindilarni to'plash, tashish chog'ida tabiatni muhofaza qilish talablarini buzishga oid qismida);

- **91-1-moddaning 1, 2 va 3-qismlari** (Belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek suyuq maishiy chiqindilarni to'kish);

- **91-2-modda** (Sanitar tozalash infratuzilmasi obyektlarini joylashtirish va ulardan foydalanish bo'yicha talablarni buzish).

Bundan tashqari, Milliy gvardiya xodimlari 161-modda (Shaharlarni va boshqa aholi punktlarini obodonlashtirish qoidalarini buzish) bo‘yicha ishlarni ham ko‘rib chiqadi.

Qonunga kiritilgan o‘zgartishlar bilan bu ishlarni ko‘rib chiqish va jarima tariqasidagi ma‘muriy jazo qo‘llash huquqiga ega bo‘lgan mansabdor shaxslar, shuningdek, ularning nomidan ma‘muriy huquqbuzarlik to‘g‘risidagi bayonnoma tuzish vakolatiga ega bo‘lgan ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya tuzilmalarining mansabdor shaxslari belgilanmoqda.

Shu bilan birga, ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning mansabdor shaxslariga ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida muayyan huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarni ma‘muriy qamoqqa olish vakolati berildi (IIV uchun 63, 72, 79, 88, 90, 90–1, 91, 91–1, 91–2, 110, 111 moddalar), Milliy gvardiya uchun 63, 72, 79, 88, 90, 901, 91, 91–1, 91–2 moddalar). Ushbu qonun hozirda kuchga kirgan.

Inson hayotga kelar ekan, u yashashga, o‘zidan munosib nom qoldirishga harakat qiladi. Bunda albatta, ijtimoiy muhitning roli kattadir. Inson ana shu munosib ijtimoiy muhitda yashab maqsadga erishadi. Ijtimoiy muhitni inson shakllantiradi, lekin shunday muhitlar borki, ular insonni shakllantirib qo‘ymoqda. Buning oqibatida turli darajadagi huquqbuzarliklar, turfa surunkali va yuqumli kasalliklarni keltirib chiqarmoqda.

Tamaki tutuni tarkibida 12 ta radioaktiv element, 3 mingdan ko‘proq zararli moddalar bor. Shulardan nikotin, ammiak, karbonat angidrid, sianid, benzol kabialar odam organizmning barcha a‘zolariga, jumladan nafas olish organlariga zaharli ta‘sir etadi. Sigareta kanserogen ta‘sirga ega bo‘lib, tananing 12 dan kam bo‘lmagan qismlarida saraton kasalligini keltirib chiqaradi: o‘pka, og‘iz, burun bo‘shlig‘i, hiqildoq, tomoq, qizilo‘ngach, oshqozon osti bezi, oshqozon, jigar, buyrak tos suyagi, o‘t pufagi. Shuningdek, sigareta miyeloid leykemiyaning, ya‘ni qon saratonini keltiribchiqaradi. Sigareta, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari (40% hollarda), surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi (80% hollarda), xavfli o‘smalar (30% hollarda, shu

jumladan 90% oʻpka saratoni) rivojlanishida xavfli omil hisoblanadi. Tamakidan voz kechish orqali ushbu kasalliklarning 40% oldini olish mumkin.

“RIA Novosti”.ni xabar berishicha yiliga dunyoda taxminan 50 mln. qutidan ortiq sigaret sotiladi. Yevropada tamaki chekish tarixi 1560-yilga borib tarqaladi. Oʻshanda portugalyalik va ispanyalik dandizchilar Lotin Amerikasidan Fransiyaga quritilgan oʻsimlik bargini olib qaytganlar. Bu oʻsimlik zaharli oʻt Tobako. Tamaki bir yillik oʻsimlik boʻlib, uning bargida uning bargida 2-4 foiz nikotin, 5-20 foiz uglevod, 4-12 foiz oqsil, 5-15 foiz organik kislotalar, 7-14 foiz har xil smolalar, 0,1-1,55 foiz efir moylar mavjud boʻladi. Agar nikotin moddasida bi tomchi akvariumga tomizilsa baliqlar oʻladi.

Tabiatni eʼzozlashning zaminni ulugʻlashning oʻtmish davrlardan moziydan boshlanib ajdodlardan-avlodlarga, asrlardan asrlarga oʻtib, boyib to hozirgacha davom etib kelayotgan sharqona, oʻzbekona milliy udumlar va anʼanalar milliy va madaniy qadriyatlar son- sanoqsiz ana shu anʼanalarni davom ettirish va uni kelajak avlodlarga toʻlaroq qilib yetkazish bizning – ona zaminda yashayotgan har bir kishining vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shamsiddinova G.D., Karimova D.A. “ Kimyoviy ekologiya ” Toshkent 2010
2. T.Mirzayev, Z.Gʻoforov. «Tabiatni eʼzozlash umumbashariy muammo. Toshkent, «Yangi asr avlodi», 2001.
3. Murodbek Rahmonberdiyev “XXI asrning dolzarb masalasi” Maktabda Kimyo jurnal 8(80)-son, 2015
4. Abu Abdulloh Muhammad Ibn Ismoil al- Buxoriy. “Hadislar”. Toshkent, “Qomuslar bosh tahririyati”.
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/07/12/ecology/>